

ASSESSMENT OF THE WATER RESOURCES OF THE KHERLEN RIVER AND OPTIMIZATION OF INDUSTRIAL WATER USE

Ganbaatar Tsendelee¹, Amarjargal Davaasambuu²

¹Darkhan-Uul Province, MULS, Branch School, Department of Crop Production and Technology

²Mongolia, Darkhan-Uul Province, MULS, Branch School, Department of Environmental Studies

E-mail: tsendelee123@gmail.com¹, amarjargal.d@sab.edu.mn²

Abstract: This study aims to evaluate the water resources of the Kherlen River in relation to the optimization of industrial water consumption. The research methodology combined hydrological data analysis from the Kherlen–Öndörkhaan hydrological observation station, industrial water consumption norms, and engineering design calculations. The total industrial water demand for 2025 was estimated to be 0.00134 m³/s, which is only 0.03% of the river's minimum discharge rate (4.66 m³/s, based on 2024 data).

Since this level of water abstraction satisfies the regulatory requirement allowing up to 25% of the river's flow to be used for water supply systems, the available water resources are sufficient for industrial purposes. An engineering solution was proposed for a hybrid-type riverbank surface water intake structure, which operates seasonally (from April to October). Utilizing surface water instead of groundwater is expected to reduce aquifer pressure, ensure rational water resource use, and contribute positively to environmental balance.

Received: 13 October 2025; Accepted: 1 November 2025

ХЭРЛЭН ГОЛЫН УСНЫ НӨӨЦ БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН УС АШИГЛАЛТЫН ОНОВЧЛОЛ

Цэндээлээгийн Ганбаатар¹, Данзансамбуугийн Амаржаргал²

¹Монгол улс, Дархан-Уул, ХААИС, салбар сургууль, Газар тариалан, технологийн тэнхим

²Монгол улс, Дархан-Уул, ХААИС, салбар сургууль, Хүрээлэн буй орчин судлалын тэнхим

Холбоо барих зохиогчийн и-мэйл хаяг: tsendelee123@gmail.com¹, amarjargal.d@sab.edu.mn²

Хураангуй: Энэхүү судалгааны ажил нь Хэрлэн голын усны нөөцийг үйлдвэрлэлийн усны хэрэглээний оновчлолтой уялдуулан үнэлэхэд оршино. Судалгааны арга зүйд Хэрлэн-Өндөрхаан ус судлалын ажиглалтын мэдээнд үндэслэсэн тооцоо шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн усны хэрэглээний нормчлол, инженерийн зураг төсөл хослуулсан. Үр дүнд нь 2025 онд үйлдвэрлэлийн нийт усны хэрэглээ 0.00134 м³/с гэж тооцогдсон бөгөөд энэ нь голын хамгийн бага усны өнгөрөлтийн (4.66 м³/с) ердөө 0.03%-ийг эзэлж байгааг тогтоосон (2024 оны жишээгээр).

Ус хангамжийн системд голын урсцын 25%-ийг ашиглаж болох норматив шаардлагыг хангаж байгаа тул үйлдвэрлэлийн усны хэрэглээний нөхцөлд усны нөөц хүрэлцээтэй байна. Инженерийн шийдлийн хувьд эргийн усанд автсан хосолмол хийц бүхий гадаргын ус хүлээн авах байгууламжийг төлөвлөсөн бөгөөд энэ нь улирлын чанартай (IV–Х сар) ажиллах горимтой. Ийнхүү гадаргын ус ашигласнаар гүний усны даралт буурч, усны нөөцийн зохистой ашиглалт, байгаль орчны тэнцвэрт байдалд эерэг нөлөө үзүүлэх боломжтойг дүгнэв.

Түлхүүр үг: Усны хэрэглээ, өнгөрөлт, өнгөрөлтийн давтамж, усны түвшин, ус сорох хоолой.

I. УДИРТГАЛ

Энэхүү Хэрлэн гол нь Их Хэнтий нурууны өврөөс эх авч, Монгол орны хамгийн урт гол бөгөөд нийт урт нь 1,382 км, үүнээс Монгол нутагт 1,163 км нь байдаг. Голын ус хурах талбайн хэмжээ Монгол орны нутагт 94,629 км² байдаг.

Ойн бүсээс эх авч хуурай тал хээр нутгаар урсахдаа Хэрлэн голын ус алдагддаг. Хэрлэн голын жилийн дундаж урсцын хэмжээ Багануурын орчим 648 сая м³ байдаг бол Монгол-Хятадын хил хүрэхэд энэ хэмжээ багасаж 530 сая м³ хүртэл буурдаг байна. Далай нуур луу цутгах үеийн голын жилийн дундаж

урсац нь 483 сая м³ байна. Харин гантай жилүүдэд, тухайлбал 2007 оны гангийн үеэр Далай нуурт цутгах жилийн дундаж урсац 38 сая м³ хүртэл буурч ба нэг жилийн 200 өдрийн турш урсгал тасарсан байна [1].

Хэрлэн голын усны тэжээлийн бүрэлдэхүүн (Багануур хавьд) нь дараах хувьтай байна:

- Хур борооны ус: 65%
- Ул хөрсний ус: 27%
- Хайлсан цасны ус: 8%

Хэрлэн голын усны нөөцийн судалгаагаар, услаг ихтэй жилд 1.9 км³ ус Хэрлэн голын урсац болдог бол, услаг багатай жилд ердөө 0.7 км³ нь урсац

нэмэрлэдэг байна (2005-2020 оны судалгаагаар, хэвлэгдээгүй).

Усны нөөцийн хувьд үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуй, хүн амын ус хангамжид чухал ач холбогдолтой. Сүүлийн жилүүдэд үйлдвэрлэлийн усны хэрэглээ нэмэгдэж, гүний усны хомсдол үүсэх хандлагатай болсон тул гадаргын ус ашиглалтыг оновчлох шаардлага бий болсон.

Зорилго: Хэрлэн голын усны нөөцийг Хэрлэн-Өндөрхаан харуулын урсцын цуваанд тулгуурлан, Q_{min} болон норматив 25%-ийн шалгуураар оновчлон үнэлж, үйлдвэрлэлийн ус хангамжид ашиглах инженерийн шийдлийг боловсруулахад оршино.

II. АРГА ЗҮЙ

Судалгааны арга зүйд тооцоолон-аналитик шинжилгээ, ус зүйн судалгааны өгөгдлийн боловсруулалт, инженерийн зураг төслийн тооцоо болон усны нөөцийн менежментийн үнэлгээг хослуулсан.

Судалгааны үндсэн мэдээлэлд Хэрлэн-Өндөрхаан ус зүйн харуулын 2024 оны ажиглалтын цуваа, үйлдвэрлэлийн усны хэрэглээний нормууд, Монгол Улсын барилгын норм ба дүрэм (БНБД 40-02-16)-ийн 3.17-р зүйлд зааснаар ус хангамжийн системд голын зарцуулгын 25%-иас хэтрүүлэхгүй байх шаардлагатай бөгөөд энэхүү судалгаанд энэ заалтыг үндэслэв [3].

Зарцуулгын Тооцоо:

$$Q_{\text{хон.тех}} = n * q_{\text{т.н}} \quad (1)$$

Тухайн үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ (n) болон норматив усны зарцуулалт (q_{т.н})-ыг ашиглан дараах томъёогоор хоногийн усны хэрэглээг үйлдвэрлэлийн төрөл тус бүрээр тооцно.

Усны өнгөрөлтийн өгөгдлөөр урсацын давтамжийн муруй (Flow Duration Curve, FDC) байгуулж, усны горимын найдвартай байдлыг статистикийн аргачлалаар тодорхойлов (БНБД 33-01-03, зүйл 3.14-3.18).

III. ӨГҮҮЛЛИЙН ЭХ БЭЛТГЭХ

1. Хэрлэн сумын үйлдвэрлэлийн усны хэрэглээний тооцоо

Тооцоонд Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол №286 (2015) болон БНБД 40-02-16-д заасан усны зарцуулалтын нормуудыг ашигласан. Тооцооны бүх нэгжийг м³/с, л/с, тн/хоногоор жигд хэрэглэсэн. Одоогоор Хэрлэн суманд төвлөрсөн дулааны эх үүсвэр байхгүй, цахилгаан эрчим хүчийг төвийн сүлжээнээс хангадаг бөгөөд 2030 онд Дулааны цахилгаан станц баригдана гэж тооцвол хэрэглэх усны хэмжээ нь:

а. Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэхэд:

$$Q_{\text{хон.тех}} = 24 \text{ мВт/цаг} * 0.42 \text{ м}^3 = 10.08 \text{ м}^3/\text{хон}$$

Энд: n-хоногт болон ээлжид үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний хэмжээ, q_{т.н}-нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд зарцуулах технологийн усны түр норм [2].

б. Дулаан үйлдвэрлэхэд:

$$Q_{\text{хон.тех}} = 24 \text{ мВт/цаг} * 3.94 \text{ м}^3 = 94.56 \text{ м}^3/\text{хон}$$

Бусад үйлдвэрийг 2025 оны байдлаар тооцвол:

в. Талх, чихрийн үйлдвэрт:

$$\text{Талх} : Q_{\text{хон.тех}} = 10 \text{ тн} * 0.7 \text{ м}^3 = 7.0 \text{ м}^3/\text{хон}$$

$$\text{Гоймон} : Q_{\text{хон.тех}} = 8 \text{ тн} * 1.7 \text{ м}^3 = 13.6 \text{ м}^3/\text{хон}$$

$$\text{Чихэр} : Q_{\text{хон.тех}} = 4 \text{ тн} * 5.5 \text{ м}^3 = 22.0 \text{ м}^3/\text{хон}$$

$$\text{Гурилан бүтээгдэхүүн} : Q_{\text{хон.тех}} = 8 \text{ тн} * 0.5 \text{ м}^3 = 4.0 \text{ м}^3/\text{хон}$$

г. Архи, пиво, ундааны үйлдвэрт:

$$\text{Архи} : Q_{\text{хон.тех}} = 8 \text{ м}^3 * 0.6 \text{ м}^3 = 4.8 \text{ м}^3/\text{хон}$$

$$\text{Пиво} : Q_{\text{хон.тех}} = 5 \text{ м}^3 * 4.2 \text{ м}^3 = 21.0 \text{ м}^3/\text{хон}$$

$$\text{Жүүс} : Q_{\text{хон.тех}} = 6 \text{ м}^3 * 1 \text{ м}^3 = 6.0 \text{ м}^3/\text{хон}$$

$$\text{Ундаа} : Q_{\text{хон.тех}} = 7 \text{ м}^3 * 0.3 \text{ м}^3 = 2.1 \text{ м}^3/\text{хон}$$

$$\text{Савласан ус} : Q_{\text{хон.тех}} = 6 \text{ м}^3 * 1 \text{ м}^3 = 6.0 \text{ м}^3/\text{хон}$$

$$\text{Дарс} : Q_{\text{хон.тех}} = 7.5 \text{ м}^3 * 1.4 \text{ м}^3 = 10.5 \text{ м}^3/\text{хон}$$

д. Спирт, бал бурмын үйлдвэрт:

$$\text{Спирт} : Q_{\text{хон.тех}} = 10 \text{ м}^3 * 1.2 \text{ м}^3 = 12.0 \text{ м}^3/\text{хон}$$

е. Гурил тэжээлийн үйлдвэрт:

$$\text{Гурил} : Q_{\text{хон.тех}} = 10 \text{ тн} * 0.05 \text{ м}^3 = 0.5 \text{ м}^3/\text{хон}$$

$$\text{Тэжээл} : Q_{\text{хон.тех}} = 11 \text{ тн} * 0.6 \text{ м}^3 = 6.6 \text{ м}^3/\text{хон}$$

Тооцоогоор, 2025 оны Хэрлэн сумын үйлдвэрийн усны хэрэглээ Q_{сек}=0.00134 м³/с байна.

1-Р ХҮСНЭГТ ХЭНТИЙ АЙМАГ, ХЭРЛЭН СУМЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН УСНЫ ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ТООЦООЛОЛ

д/д	Зарцуулалт	2020 он	2025 он	2030 он
1	Эрчим хүч, дулааны үйлдвэр	-	-	104.64 м ³ /хон
2	Талхны үйлдвэр	31.0 м ³ /хон	46.6 м ³ /хон	70.78 м ³ /хон
3	Архи, пивоны үйлдвэр	50.0 м ³ /хон	50.4 м ³ /хон	54.7 м ³ /хон
4	Спирт, бал бурмын үйлдвэр	8.5 м ³ /хон	12.0 м ³ /хон	14.0 м ³ /хон
5	Гурил тэжээлийн үйлдвэр	5.0 м ³ /хон	7.1 м ³ /хон	9.8 м ³ /хон
Нийт		94.5 м ³ /хон	116.1 м ³ /хон	253.92 м ³ /хон
Зардал / Q _{сек}		0.00109 м ³ /с	0.00134 м ³ /с	0.003 м ³ /с

2. “Хэрлэн-Өндөрхаан” өртөөний ус зүйн тооцоо (2024 он)

Ус ашиглах боломж: Голын хамгийн бага усны өнгөрөлт Q_{min} = 4.66 м³/с байхад үйлдвэрийн усны хэрэглээ Q_{сек} = 0.00134 м³/с нь Q_{min}-ийн ердөө 0.03% байна. Монгол Улсын барилгын норм ба дүрэм (БНБД 40-02-16)-ийн 3.17-р зүйлд зааснаар ус хангамжийн системд голын зарцуулгын 25%-ас хэтрүүлэхгүй байх шаардлагатай бөгөөд энэхүү судалгаанд энэ заалтыг үндэслэв.

Хэрлэн голын Өндөрхаан харуулын 2024 оны I–XI сарын тоон мэдээлэлд боловсруулалт хийж, усны өнгөрөлтийн давтамжийн тархалт, хоногийн усны өнгөрөлт, усны түвшний судалгааг тус тус тодорхойлсон.

Ус ашиглах боломж: Голын хамгийн бага усны өнгөрөлт $Q_{min} = 4.66 \text{ м}^3/\text{с}$ байхад үйлдвэрийн усны хэрэглээ $Q_{сек} = 0.00134 \text{ м}^3/\text{с}$ нь Q_{min} -ийн ердөө 0.03% байна. Монгол Улсын барилгын норм ба дүрэм (БНБД 40-02-16)-ийн 3.17-р зүйлд зааснаар ус хангамжийн системд голын зарцуулгын 25%-ас хэтрүүлэхгүй байх шаардлагатай бөгөөд энэхүү судалгаанд энэ заалтыг үндэслэв.

Усны өнгөрөлтийн давтамжийн тархалт 2024 оны I–XI сарын хооронд усны өнгөрөлтийн (Q , $\text{м}^3/\text{с}$) давтамжийн шинжилгээг хийсэн. Судалгааны үр дүнд усны өнгөрөлтийн утгууд тодорхой хүрээнд төвлөрч байгааг илрүүлэв.

Усны өнгөрөлтийн ихэнх утгууд нь бага ба дунд ангилалд буюу [4.66–33.66] болон [33.66–62.66] $\text{м}^3/\text{с}$ интервалд хамаарч, нийт 33 удаа тохиолдсон байна. Энэ нь тухайн голын дундаж урсцын горим харьцангуй тогтвортой байгааг илтгэнэ. Харин усны өнгөрөлт $120.66 \text{ м}^3/\text{с}$ -ээс дээш хэмжээнд хүрсэн тохиолдол нийт 1 удаа гарсан бөгөөд энэ нь онцгой буюу экстрем нөхцөлд (их хур тунадас, үерийн үеэр) гардаг үзэгдэл болохыг харуулж байна. Судалгааны хугацаанд бүртгэгдсэн хамгийн бага усны өнгөрөлт $Q_{min} = 4.66 \text{ м}^3/\text{с}$ байсан бөгөөд энэ нь голын бага урсцын үеийг төлөөлөх үзүүлэлт юм (Зураг 1).

1-р зураг. Усны өнгөрөлт, $Q \text{ м}^3/\text{с}$ (Хэрлэн-Өндөрхаан, 2024 он)

Хоногийн усны өнгөрөлт.

2024 оны IV–XI сарын хоногийн усны өнгөрөлтийн өөрчлөлтийн судалгаанаас дараах онцлог үзэгдлүүд илэрлээ. хамгийн их утга нь VII сарын 22-нд бүртгэгдсэн бөгөөд усны өнгөрөлт $155.0 \text{ м}^3/\text{с}$ -т хүрч хамгийн дээд түвшинд хүрсэн байна. энэ нь тухайн үеийн хүчтэй хур тунадас болон үерийн нөхцөл байдалтай шууд холбоотой байж болох юм. мөн х сарын 2-нд дахин идэвхжил ажиглагдаж, усны өнгөрөлт $69.3 \text{ м}^3/\text{с}$ -т хүрсэн нь намрын улиралд богино хугацааны тунадасны нөлөөтэй байж болохыг илтгэнэ. үндсэн хэлбэлзэл нь IV–VI сард $10\text{--}40 \text{ м}^3/\text{с}$ -ийн хооронд хэлбэлзэж, харьцангуй тогтвортой бага утгатай байв. харин VII сард огцом өсөлт гарч, усны өнгөрөлтийн динамик огцом өөрчлөгдсөн нь усны горимд улирлын болон уур

амьсгалын хүчин зүйлс хүчтэй нөлөөлснийг харуулж байна (зураг 2).

2-р зураг. Усны өнгөрөлт, $Q \text{ м}^3/\text{с}$ (Хэрлэн-Өндөрхаан, 2024 он)

Усны түвшний судалгаа

2024 оны IV–XI сарын усны түвшин улирлын шинж чанартайгаар хэлбэлзэж байв. Сарын дунжийг авч үзвэл VII сард хамгийн өндөр дундаж түвшин (269 см) бүртгэгдсэн нь тухайн үед орсон их хэмжээний хур тунадас, урсцын нэмэгдэлтэй холбоотой байв. Хамгийн их түвшин VII сард 299 см -т хүрч оргилдсон нь өмнөх графикаар батлагдсан VII сарын 22-ны $155 \text{ м}^3/\text{с}$ урсцын хэмжээтэй тохирч байна. Харин хамгийн бага түвшин IV сард 130 см -ийн үзүүлэлттэй байсан бөгөөд энэ нь улирлын хуурайшил, цас хайлалтын дараах нам урсцын үеийг илтгэнэ. Усны түвшний хэлбэлзэл хамгийн ихтэй нь VII сар байв. Энэ сард хамгийн бага (176 см) ба хамгийн их (299 см) түвшний хооронд 123 см -ийн зөрүү гарсан байна. Зун, намрын улиралд (VII–X сар) усны түвшин харьцангуй тогтвортой өндөр байгааг уур амьсгалын улирлын онцлог болон хур тунадасны тархалттай холбон тайлбарлаж болно (Зураг 3).

3-р зураг. Усны түвшин, Н см (Хэрлэн-Өндөрхаан, 2024 он)

Хэрлэн голын усны нөөц нь Хэрлэн сумын үйлдвэрлэлийн усны хэрэглээг хангах бүрэн боломжтой байна.

Ус ашиглах боломж: Голын хамгийн бага усны өнгөрөлт $Q_{min}=4.66 \text{ м}^3/\text{с}$ байхад, үйлдвэрийн усны хэрэглээ $Q_{сек}=0.00134 \text{ м}^3/\text{с}$ нь Q_{min} -ийн ердөө 0.03% нь байна.

Нормын шаардлага: Ус хангамжийн системд голын зарцуулгын 25% хүртэл хувийг авч ашиглаж болно гэсэн шаардлагыг хангаж байна.

Гол нь хүйтний улиралд ёроолдон хөлддөг онцлогтой тул, ус хөлдөөгүй IV сарын 15-аас X сарын 15-ны хооронд (6 сар) ажиллах улирлын чанартай

гадаргын ус хүлээн авах байгууламж байх нь тохиромжтой шийдэл юм.

3. Гадаргын ус хүлээн авах байгууламжийн шийдэл

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын үйлдвэрлэлийн ус хангамжийг шийдвэрлэхээр төлөвлөсөн, эргийн усанд автсан хосолмол төрлийн байгууламжийн загварын ерөнхий агууламжийн тайлбарыг гаргав (Зураг 4).

Үндсэн Хийц ба Бүтэц

- Төрөл: Энэхүү барилга нь төмөр бетон хийцтэй, 2 давхар бөгөөд доод давхар нь усанд автсан (ус цуглуулах, шахах хэсэг), дээд давхар нь усанд автаагүй (удирдлага, засвар үйлчилгээний хэсэг) байна.

- Эргийн хамгаалалт: Голын эрэг хэсэг нь урсгал болон мөсөн лагийн нөлөөгөөр эвдрэхээс сэргийлж, чулуун өрлөг эсвэл төмөр бетон хавтангаар бэхэлсэн (зургийн баруун талын хэсэг).

- Усны оролт: Голын ус руу харсан талд ус сорох хоолой эсвэл шүүлтүүрийн төхөөрөмж байрлуулсан байх ба энэ хэсэг нь усны түвшний өөрчлөлтөөс хамаарч ус сорох боломжтойгоор шийдэгдсэн байх ёстой.

Ашиглалт ба Аюулгүй Ажиллагаа

Нэвтрэх зам: Барилгын дээвэр болон усан хэсэг рүү буух зориулалттай төмөр шатнууд гадна талд байрлуулсан нь засвар үйлчилгээ, хяналт шалгалт хийх боломжийг харуулж байна.

Удирдлага: Дээд давхарт (усанд автаагүй хэсэг) цонхтой хэсэг нь өргөх, буулгах механизм, цахилгааны самбар болон тохируулга удирдлагын хэсэг байрлах тасалгаа юм.

Байршил ба Зориулалт

Байршил: Энэхүү байгууламж нь эгц өндөр эрэгтэй, ус нь гүнзгий, геологийн тогтцын хувьд бат бэх хэсэгт байрлахаар төлөвлөгдсөн нь голын урсгалын гидравлик нөхцөл болон мөсөн лагийн горимд тохиромжтой байх үндсэн шалгуурыг хангаж байна.

Ажиллах хугацаа: Гол нь ёроолдон хөлддөг учраас энэ байгууламж нь улирлын чанартай буюу IV сарын 15-аас X сарын 15-ны хооронд ажиллах зориулалттай.

Ач холбогдол: Хэрлэн сумын үйлдвэрлэлийн усны хэрэглээг хангаж, улмаар гүний усны хомсдолоос сэргийлэх асуудлыг шийдэхэд оршино.

4-р зураг. Ус хүлээн байгууламжийн загвар (3D болон огтолсон байдал)

УС ОЛБОРЛОХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ОГТЛОЛ 2-2 М1:75

4-р зураг. Ус хүлээн байгууламжийн загвар (3D, огтолсон байдал болон бүтцийн схем)

ДҮГНЭЛТ

Хэрлэн голын усны нөөц нь үйлдвэрлэлийн усны хэрэглээг хангах бүрэн боломжтой. Хэрэглээний хэмжээ голын хамгийн бага урсцын 0.03%-тай тэнцэж, ус хангамжийн системийн норматив шаардлагыг хангаж байна (БНБД 40-02-16, зүйл 3.17). Гадаргын ус хүлээн авах байгууламжийн инженерийн шийдэл нь усны нөөцийг үр ашигтай ашиглах, гүний усны даралтыг бууруулах, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй давуу талтай.

Хэрлэн гол нь хүйтний улиралд ёроолдон хөлддөг тул ус хүлээн авах байгууламж нь IV–X сарын хооронд ажиллах улирлын горимтой байх нь тохиромжтой.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ, НОМ ЗҮЙ

- [1] Simonov, E. & Wickel, B. (2017). Kherlen River: “The Lifeline of the Eastern Steppe”. Stockholm Environment Institute / Rivers without Boundaries Coalition.
- [2] Монгол Улсын барилгын норм ба дүрэм (БНБД 40-02-16), Улаанбаатар, 2015.
- [3] Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол №286, “Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулах усны норм батлах тухай”, Улаанбаатар, 2015.
- [4] Ш. Даваажамц, Шороон боомт ба далангийн төслийн тооцоо, загварчлал, Улаанбаатар, 2021.
- [5] Ц. Батдорж, Усны барилга байгууламж II, Улаанбаатар, 2022